

V. INDUSTRIE

De ordening van de woningmarkt

Glasz, C. h. — Schr. geeft de korte inhoud weer van een aantal publicaties op het gebied van de woningvoorziening en maakt in een tweede artikel enkele critische opmerkingen over het plan van de arbeid, het rapport Bakker Schut en het rapport van de commissie voor de goedkoopere woning.

B b V 9 *Econ. Statistische Berichten 19 Aug. en 2 Sept. 1936*

Iets over het heden en de toekomst van de Nederlandsche gasindustrie

Hydelaar, P. — Sedert 1934 kan vrij algemeen eenige daling van het gasverbruik worden geconstateerd. Schr. noemt als oorzaken 1. de algemeene vermindering van de koopkracht der verbruikers. Hierbij rekent schr. het verbruik van petroleum en vaste brandstoffen. 2. de verbetering in de constructie van gastoestellen. 3. de mededinging van de electriciteit als warmtebron. 4. de aanpassing van de gas-tarieven bleef herhaaldelijk achterwege. In het verdere deel van zijn betoog legt schr. vooral den nadruk op het kunstmatige karakter van het door de electriciteit met het plaatsen van kookapparaten verkregen resultaat. Voor de toekomst bepleit schr. concentratie van energiebronnen. Bij de gasindustrie dringt schr. aan op soepele beheersvorm, concentratie van bedrijven, bevordering van het Gas-Industrielaboratorium, verbetering van de acquisitie.

B b V 19 *Gasbelangen 20 Juli 1936*

VI. HANDEL

Werkt overbezetting prijsverhoogend?

Muiswinkel, Dr. F. L. van — Schr. loochent het verband tusschen prijsverhoging en overbezetting in den detailhandel, mede op grond van statistisch materiaal.

B b VI 4 *Bouwen en streven 30 Jan. 1936*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLIENING

De spoorwegtariefpolitiek en de gewijzigde concurrentieverhoudingen

Groot, A. M. — De gewijzigde concurrentieverhoudingen maken doorvoering van het beginsel „charging what the traffic will bear” voor een belangrijk deel onmogelijk. De differentiatie van het tarief zal nu gebaseerd moeten worden op de geschiktheid van de verschillende goederen om met een ander vervoersmiddel te worden vervoerd.

B b VII 2 *Spoor- en Tramwegen 18 Aug. 1936*

De fotocel als technisch hulpmiddel

Leeflang, G. — Beschrijft hoe snel en nauwkeurig een automatisch werkend foto-electrisch apparaat een telling van bewegende personen in twee richtingen gedurende een bepaald tijdsverloop op tijd en plaats kan registreren. In het bijzonder geschikt derhalve voor trambedrijven ter bepaling van bepaalde lijnfrequenties zonder hulp van conducteurs met hun noodzakelijke onnauwkeurigheden juist op de belangrijke spitsuren.

B b VII 3 *Administratieve Arbeid Juli 1936*

IX. VERZEKERING

Profit insurance. Its evolution and modern practice

Brodie, C. F. C. — Beschrijft de ontwikkeling van het bedrijfsverzekeringswezen en meer uitvoerig de verschillende verzekeringsmogelijkheden.

B b IX 6 *The Incorporated Accountants-Journal Juni 1936*

The preparation of consequential loss claims

Davies, C. L. — Bespreekt de voornaamste punten van de bedrijfsschadeverzekering en het opstellen der schaderekening. Volgens den schrijver dient de accountant zijn cliënten te wijzen op het nut van deze verzekering. Overigens wordt slechts gesproken over verzekering tegen bedrijfsschade in geval van brand.

B b IX 6 *The Accountant Student Juni 1936*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De jongste ontwikkeling der fixed investment trusts in Engeland

Meyerink, B. H. A. — De snelle ontwikkeling der investment trust in Engeland zet zich voort. Hun karakter wijzigt zich echter van „fixed” in „flexible”. Schr. bespreekt het Witboek der commissie, die een oordeel zou uitspreken over de wettelijke regeling der investment trusts.

B b X 11 *Econ. Statistische Berichten 26 Aug. 1936*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Heckert, J. B. Accounting systems. New York, 1936.
Owens, R. N. and R. D. Kennedy. Accounting; elementary theory and practice. New York, 1936.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Hildebrand, Karl. Wegweiser für genossenschaftliche Prüfungen, insbesondere für die Pflichtprüfungen von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Berlin, 1936.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Festschrift zum 60. Geburtstage von Heinz Nicklisch. Beiträge aus der betriebswirtschaftlichen Praxis. Auf Veranlassung von Nicklisch-Schülern hrsg. Berlin, 1936.

Lorenz, H. Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspraxis. Berlin, 1936.

Heinrich Nicklisch und sein werk, Eine Aufsatzfolge. Als Festgabe zum 60. Geburtstag ueberreicht von Otto Hummel, Carl Rösle, Curt Eandig u.A., Stuttgart, 1936.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Nicklisch, H. Der gegenwärtige Stand der Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zukunft. Berlin, 1936.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Wald, A. Berechnung und Ausschaltung von Saisonschwankungen. Wien, 1936.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Addicks, Walter. Die Selbstkostenberechnung im Hotelbetrieb. Frankfurt, 1936.

Fox, Hubert. Das Problem des gerechten Preises in der neuen Wirtschaftsordnung und der betriebswirtschaftliche Lösungsversuch. Frankfurt, 1936.

Moore, F. S. Legal protection of goodwill. New York, 1936.
Renaud, Hermann. Sozial- und Steueraufwand als Kostenfaktoren industrieller Unternehmungen. Frankfurt, 1936.

Saintfield, J. — Unlimited profits with limited loss. London, 1936.
Schneider, Ernst. Produktionskostengestaltung und Preispolitik im Webereibetriebe. Frankfurt, 1936.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Claflin, W. W. Challenge of investment. New York, 1936.
Deutsch, Paul. Die finanzielle Führung der Handelsbetriebe. Leipzig, 1936.

Gann, W. D. New stock trend detector. New York, 1936.
Mules, W. R. and O. Laws. Mathematical principles of instalment financing. Baltimore, 1936.

Riddett, B. That little flutter. London, 1936.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bond, H. E. Buying and building a business. London, 1936.
Borden, R. C. and A. C. Busse. How to sell. New York, 1936.
Cornell, W. B. and J. H. MacDonald. Business organization and practice. New York, 1936.

Dusabot, C. Besides business. St. Louis, 1936.
Ely, J. T. A. and others. Salesmanship for everybody. New York, 1936.

Farmer, C. D. Sure steps to success. London, 1936.
Gasser, Christian. Reisepraxis. Ein Selbstunterrichtskurs für Reisevertreter und Verkäufer. Zürich, 1936.

Jones, L. L. Our business life. New York, 1936.
Kern, Kurt and Werner Schulze. Verkaufskunde. Leipzig, 1936.
Krengel, Karl Heinz. Die Reklame in der Lehre von der Marktwirtschaft. Nürnberg, 1936.

- Laird, Ionald A.* How to use psychology in business. London, 1936.
Lehnich, Oswald. Das Problem der Marktregelung in der national-socialistischen Wirtschaft. Frankfurt a. M., 1936.
Neugebauer, Klaus. Wirtschaftswerbung. Leipzig, 1936.
Lewis, E. I. Preparation for business careers. Cambridge, 1936.
Leys, M. D. R. Men, money and markets. London, 1936.
Lohmann, Ernst. Die Erfassung des Umsatzes. Eszlingen a. N., 1936.
Richardson, A. R. Business economics. London, 1936.
Shields, H. G. Junior college business education. Chicago, 1936.
Sichler, Walter. Marktuntersuchung als Grundlage planmässiger Werbung. Schwarzenberg i. Erzgeb., 1936.
Siegert, Curt. Die Rationalisierung der Formung und Verpackung in der deutschen Margarine- und Milchproduktenindustrie. Ihre wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Borna, 1936.
Ware, Werbung, Verkauf. Lehrbuch des sachkundigen Verkaufens. Hrsg. von Otto Günzel. Leipzig, 1936.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

- Hardtmuth, Franz von,* Graphit in der Weltwirtschaft. Wien-Klosterneuburg, 1936.
Lange, Ernst-Georg. Steinkohle. Wandlungen in der internationalen Kohlenwirtschaft. Leipzig, 1936.

II. VISSCHERIJ

- Dormeyer, Franz.* Die Danziger Marktregulierung für Erzeugnisse der Landwirtschaft und der Fischerei. Danzig, 1936.

III. BOSCHEXPLOITATIE EN HOUTAANKAP

- Helber, Friedrich.* Die Entwicklung der deutschen Holzwirtschaft seit der Marktstabilisierung, mit besonderer Berücksichtigung der Forstwirtschaft. Frankfurt, 1936.

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

- Spohr, Herbert.* Die Marktordnung der deutschen Zuckerwirtschaft in der Nachkriegszeit unter Berücksichtigung der nationalsozialistischen Marktregelung vom 10. 11. 1934. Göttingen, 1936.

V. INDUSTRIE

- Barnes, R. M.* Investigation of some hand motions used in factory work. Iowa City, Iowa, 1936.
Barnhart, Thomas F. Weekly newspaper management. New York, 1936.
Benda, Ekhard. Das Abrechnungswesen in der Waggonindustrie. Frankfurt, 1936.
Benz, Arnold. Konjunktur und Baumwollwirtschaft. Eine betriebswirtschaftliche Untersuchung mit Berücksichtigung schweizerischer Verhältnisse. Immensee, 1936.
Euler, Hans. Betriebsstatistik und Betriebsberichte in Eisenhüttenwerken. Düsseldorf, 1936.
Konrad, Erich. Die kommunale und genossenschaftliche Elektrizitätsversorgung im rechtsrheinischen Bayern. München, 1936.
Nedden, Franz zur. Der Wert der Wärmeersparnis, erläutert an der elektrowirtschaftlichen Gesamtstatistik Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika 1912—1934. Ein betriebswirtschaftlicher Beitrag zur Kostendynamik. München, 1936.
Renaud, Hermann. Sozial- und Steueraufwand als Kostenfaktoren industrieller Unternehmungen. Frankfurt, 1936.
Rittner, Georg. Sicherstellung durch Eigentumsvorbehalt in Industrie und Handel. Frankfurt, 1936.
Rosenberger, Wilhelm. Konjunktur und Brauereibilanzen. Frankfurt, 1936.
Schneider, Ernst. Produktionskostengestaltung und Preispolitik im Webereibetriebe. Frankfurt, 1936.
Siegert, Curt. Die Rationalisierung der Formung und Verpackung in der deutschen Margarine- und Milchproduktenindustrie. Ihre wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Borna, 1936.
Sperlich, Otto. Deutsche Kriegstextilwirtschaft. Hamburg, 1936.
Weimann, Gottfried. Die Spitzen- und Gardinenindustrie. Eine betriebs- und marktanalytische Darstellung ihrer Struktur und Entwicklungstendenzen. Borna, 1936.
Wesemann, Friedrich. Bau- und Betriebszahlen von Siemens-Martinofen mit Mischgasbeheizung. Düsseldorf, 1936.
Winkler, Ludwig. Wohin geht der Weg der deutschen Gaswirtschaft? Frankfurt, 1936.

VI. HANDEL

- Casson, H. N.* Do I - ? fifty questions for shop assistants. London, 1936.
Deutsch, Paul. Die finanzielle Führung der Handelsbetriebe. Leipzig, 1936.
Dormeyer, Franz. Die Danziger Marktregulierung für Erzeugnisse der Landwirtschaft und der Fischerei. Danzig, 1936.
Erfolgsrechnung der Handels- und Verkehrsbetriebe. Festgabe für Prof. Dr. Josef Hellauer zu seinem 65. Geburtstag. Hrsg. von Carl Lürer, Reinhold Henzler u. A. Frankfurt a. M., 1936.
Rittner, Georg. Sicherstellung durch Eigentumsvorbehalt in Industrie und Handel. Frankfurt, 1936.
Silber, E. Warenterminbörsen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Frankfurt, 1936.
Teele, Stanley F. Operating results of department store chains and department store ownership groups 1929, 1931—1934. Boston, Mass., 1936.

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

- Erfolgsrechnung der Handels- und Verkehrsbetriebe.* Festgabe für Prof. Dr. Josef Hellauer zu seinem 65. Geburtstag. Hrsg. von Carl Lürer, Reinhold Henzler u. A. Frankfurt a. M., 1936.
Machenheimer, P. Der Einfluss der Konjunktur auf die Jahresabschlüsse der Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft. Frankfurt, 1936.
Piepenhagen, Günther. Die Stellung des gewerblichen Kraftverkehrs in der deutschen Verkehrswirtschaft. Bühl-Baden, 1936.
Schranz, Hans. Die Struktur der Ostsee-Schiffahrt in der Nachkriegszeit unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der Holzfahrt. Frankfurt, 1936.

VIII. HOTELS, RESTAURANTS, ZIEKENHUIZEN

- Addicks, Walter.* Die Selbstkostenberechnung im Hotelbetrieb. Frankfurt, 1936.

c. DIVERSEN

- Clark, Grover.* Balance sheets of imperialism. Facts and figures on colonies. Oxford, 1936.
Hoffmann, Fritz. Grundsätze der mengen- und wertmässigen Abgrenzung des Begriffs „kaufmännisches Betriebsvermögen“ im Einkommen- und Vermögensteuerrecht. Frankfurt, 1936.
Müller, Adolf. Die Behandlung der Passiven in Einkommen- und Vermögensteuerbilanz. Frankfurt, 1936.

INGEZONDEN MEDEDEELING.

Aan studeerenden in de Rekening-wetenschap

Het is U bekend dat aan de Nederlandse Handels-Hoogeschool te Rotterdam door den heer *R. A. Dijker* een practicum REKENING-WETENSCHAP wordt gegeven.

Reeds enkele malen werd in besloten kring een uitgave verzorgd van de beste uitwerking, op dit practicum geleverd.

Deze uitgave bleek veel nut te stichten; ook uit kringen buiten de Hoogeschool kwamen verzoeken om met deze z.g. „uitwerking-clubs“ te mogen meedoen.

Het laatste jaar (1935-1936) had een dergelijke uitgave niet plaats. De behoefte eraan bleef echter even levend als voorheen.

Zulks leidde tot overleg tusschen den heer *Dijker* en ondergeteekende, omtrent de wijze waarop het in deze besprekingen versholven studiemateriaal weer kan worden „vlottend“ gemaakt.

Besloten werd nu dat bij voldoende deelname ondergeteekende wekelijks een uitwerking zal publiceren, waarbij rekening zal worden gehouden met al wat op het practicum is besproken.

De kosten voor het ontvangen van deze wekelijkse uitwerking bedragen voor den cursus 1936/1937 f 6.— (zes gulden) betaalbaar bij aanmelding en f 6.— per één Januari 1937.

Aanmeldingen kunnen plaats vinden bij ondergeteekende Postbus 1115 te Rotterdam; betalingen dienen te geschieden op postrekening No. 214119.

W. P. DEN TURK.